

Teruntuk Anak Akuntansi

Tolong jawab pertanyaan
mudah ini !

1. Kenapa ibuku lebih tertarik dengan harga garam di pasar ketimbang di warung, padahal selisih harga cuma 1000 ?

2. Aku beli rok di tanah abang dengan harga 85rb, teman ku beli rok di toko online dengan harga 150rb, pas ketemuan ternyata model, bahan dan jahitannya sama, kenapa harga di online lebih mahal ?

3. Kenapa buah yang rasanya sama, namanya sama, tapi harga di pasar sama di supermarket beda?

[husnitureu](#)

[Muhammad Husni](#)

[Muhammad Husni](#)

mhusni.auditorkap@gmail.com

KETIKA ANAK AKUNTANSI MAU NIKAH !

Yank, berapa
banyak uang
yang kita
punya
setelah
nikah?

Bentar aku
hitung dulu
ya pakai
formula
Persamaan
Dasar
Akuntansi

Harta (Aset) = Utang (Kewajiban) + Modal (Ekuitas)

[husnisituru](#)

[Muhammad Husni](#)

[Muhammad Husni](#)

mhusni.auditorkap@gmail.com

Ketika Anak Akuntansi Ditanya Soal Audit

KETIKA DITANYA

Kamu kerjanya apa dan dimana?

Oh saya Auditor Pak, di KAP ABC.

Apa itu Auditor? yang ngedit-ngedit video gitu yaa?

..... *krik

Bapak tau Audit & Akuntansi kan yaah?

oh Akuntansi? Kerja di bank ya?

Sering banget dapet pertanyaan seperti itu, memang sepele sih, tapi kalau asal tanggap bisa jadi salah jawab. Ingat kesalahan yang diulang bisa menjadi suatu kebenaran.

Dari pada pusing yuk simak perbedaan Akuntansi dan Audit berikut ini!

[husnitureu](#)

[Muhammad Husni](#)

[Muhammad Husni](#)

mhusni.auditorkap@gmail.com

PERBEDAAN

AKUNTANSI

Akuntansi adalah proses mencatat, mengklasifikasikan, dan meringkas peristiwa-peristiwa ekonomi dengan tujuan untuk memberikan informasi keuangan informasi yang digunakan untuk pengambilan keputusan.

AUDIT

Audit adalah menentukan apakah proses pencatatan informasi sudah dilakukan dengan benar merefleksikan peristiwa ekonomi yang terjadi pada periode *accounting*.

SIKLUS

AKUNTANSI DAN AUDIT

Statistik Perkembangan Profesi Akuntan Publik

Dasar Hukum Akuntan Publik

- 1 UU No. 5/2011 Tentang Akuntan Publik
- 2 PP No.20 Tahun 2015 Tentang Praktik Akuntan Publik.
- 3 PMK Nomor 154/PMK.01.2017 Tentang Pembinaan Dan Pengawasan Akuntan Publik.
- 4 PMK Nomor 155/PMK.01.2017 Tentang Prinsip Mengenali Pengguna Jasa Bagi Akuntan dan Akuntan Publik
- 5 KMK No 443/KMK.01/2011 Tentang Penetapan IAPI Sebagai Asosiasi Profesi.

[husnisituru](#)

[Muhammad Husni](#)

[Muhammad Husni](#)

mhusni.auditorkap@gmail.com

Bidang Jasa Akuntan Publik Tertuang dalam UU No.5/2011

Pasal 3

Jasa asurans meliputi :

- 1 Jasa Audit atas Informasi keuangan historis (General Audit);
- 2 Jasa Reviu atas informasi keuanggan historis (Reviu); dan
- 3 Jasa Asurans lainnya (Evaluasi atas kepatuhan terhadap peraturan dan pengendalian internal, Comfort letter dalam rangka penawaran umum).

[husnisituru](#)

[Muhammad Husni](#)

[Muhammad Husni](#)

mhusni.auditorkap@gmail.com

Selain Jasa tersebut, Akuntan Publik Juga Dapat memberikan Jasa Lainnya Berupa :

- Jasa audit atas informasi keuangan historis;
- Jasa reviu atas informasi keuangan historis;
- Jasa audit kinerja;
- Jasa Internal audit;
- Jasa Perpajakan;
- Jasa kompilasi;
- Laporan Keuangan;
- Jasa Pembukuan;
- Jasa prosedur yang disepakati atas informasi keuangan; dan
- Jasa system teknologi.

Sesuai dengan UU 5/2011: Dalam memberikan jasanya, Akuntan Publik harus mematuhi SPAP dan kode etik profesi Akuntan Publik yang ditetapkan oleh IAPI serta ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.

[husnisituru](#)

[Muhammad Husni](#)

[Muhammad Husni](#)

mhusni.auditorkap@gmail.com

Kenapa Akuntan Publik Perlu menerapkan Kode Etik?

Sebagai profesi yang krusial dan memiliki peranan penting, **maka Anggota IAPI atau seorang Akuntan Publik juga harus menerapkan Kode Etik Profesi dalam memberikan jasa.**

Semakin Penting peranan yang kita pegang bila tidak didukung oleh sikap profesional dan menjaga kepercayaan maka kita siap untuk menghadapi kehancuran.

Lalu bagaimana dengan audit saat ini?

[husnitureu](#)

[Muhammad Husni](#)

[Muhammad Husni](#)

mhusni.auditorkap@gmail.com

Kemajuan Tekonologi dalam bidang Audit

Auditor Toolkit jaman Dahulu:

Auditor Toolkit Jaman Now:

Tantangan Auditor di Masa Depan

Robotic software sweeping large accounting firms and clients

Robotic software can be a faster, cheaper and often more accurate option.

By Nicole Norfleet Star Tribune | APRIL 8, 2017 — 11:40AM

Persepsi/ standar ?

[husnitureu](https://www.instagram.com/husnitureu)

[Muhammad Husni](https://www.linkedin.com/in/MuhammadHusni)

[Muhammad Husni](https://www.linkedin.com/in/MuhammadHusni)

mhusni.auditorkap@gmail.com

Auditor menentukan besaran materialitas awal sebagai acuan ambang batas (*threshold*) untuk mengukur seberapa penting dan pengaruhnya terhadap salah saji material.

[husnisituru](#)

[Muhammad Husni](#)

[Muhammad Husni](#)

mhusni.auditorkap@gmail.com

AUDIT BERBASIS RISIKO

Audit berbasis risiko adalah teknik dalam melaksanakan audit, di mana fokus pada analisis dan pengelolaan berbagai jenis risiko yang dapat menyebabkan salah saji material. Dalam perencanaan maupun pelaksanaan audit, auditor harus memperhitungkan risiko salah saji atau manipulasi yang mungkin terjadi, sebagai akibat misalnya lemahnya sistem pengendalian lingkungan klien. Langkah-langkah yang perlu dilakukan auditor adalah:

- Identifikasi risiko utama dalam operasi bisnis klien
- Menilai risiko dan efeknya terhadap laporan keuangan
- Merencanakan prosedur audit
- Melaksanakan audit

SIKLUS AUDIT

Siklus Audit merupakan tahapan-tahapan audit yang harus diikuti mulai dari tahap penerimaan klien hingga penyusunan laporan audit.

Perencanaan Audit

- **Menetapkan Risiko Awal**
- **Prosedur Analitis Awal**
- **Materialitas**

Perikatan Audit/Penerimaan Klien

- **Identifikasi Pengguna Jasa**
- **Verifikasi Pengguna Jasa**
- **Pemantauan Transaksi Pengguna Jasa**

[husnisituru](#)

[Muhammad Husni](#)

[Muhammad Husni](#)

mhusni.auditorkap@gmail.com

Pengendalian Mutu untuk Audit LK

- **KAP dan personelnya mematuhi standar profesi serta ketentuan hukum dan peraturan yg berlaku**

[husniture](#)

[Muhammad Husni](#)

[Muhammad Husni](#)

mhusni.auditorkap@gmail.com

Salah satu tahapan yang harus dilakukan seorang auditor dalam menjalankan tugasnya adalah melakukan **Design Audit Procedures**.

Sebelum melakukan **Design Audit Procedures** seorang Auditor harus sudah menentukan nilai materialitasnya. Hal tersebut menjadi penting karena untuk menentukan akun mana saja yang mempunyai **Risk of Material Misstatement** atau akun yang beresiko dalam metodologi **Risk Based Auditing** itu salah satunya ditentukan dari tingkat materialitas.

Sehingga seluruh akun yang nilainya di atas materialitas atau lebih tepatnya di atas **Performance Materiality** itu harus didesain **procedures** auditnya karena dianggap memiliki RMM, karena ketika terjadi salah saji senilai jumlah tersebut atau lebih tepatnya di atas **Performance Materiality** maka opininya akan berubah, oleh karena itu tujuan auditor untuk meminimalisir resiko audit dan menurunkan resiko audit hingga ke tahap yang dapat diterima salah satunya dengan cara melakukan **Design Audit Procedures**.

[husnisituru](#)

[Muhammad Husni](#)

[Muhammad Husni](#)

mhusni.auditorkap@gmail.com

Contoh Prosedur Audit

TEST OF CONTROL	SUBSTANTIVE ANALYTICAL PROCEDURES	OTHER SUBSTANTIVE PROCEDURES
SIKLUS PENJUALAN	ANALISIS MARGIN PERUSAHAAN	KONFIRMASI
SIKLUS PEMBELIAN	ANALISIS TREND PENJUALAN	WAWANCARA
SIKLUS PENGGAJIAN	ANALISIS RATIO KEUANGAN PERUSAHAAN	INSPEKSI
SIKLUS PELAPORAN KEUANGAN (FINANCIAL REPORT CLOSING PROCESS – FRCP)	ANALISIS RATIO KEUANGAN PERUSAHAAN, ANALISIS VERTIKAL DAN ATAU ANALISIS HORIZONTAL	OBSERVASI PENGHITUNGAN ULANG (RE-CALCULATION)
SIKLUS PEMBIAYAAN	EQUALISASI PPN TERHADAP PENJUALAN	STOCK OPNAME / CASH COUNT
		PELAKSANAAN KEMBALI (RE-PERFORMANCE)

[husniture](#)

[Muhammad Husni](#)

[Muhammad Husni](#)

mhusni.auditorkap@gmail.com

BAGAIMANA PANERAPAN STANDAR AUDIT

Kategori Laporan Keuangan

SA yang Digunakan

General purpose financial statement

SA Seri 200 -SA Seri 700

- Fair presentation framework.
- Compliance framework.

Perbedaan terletak pada wording dalam paragraf opini.

Specific purpose financial statement

SA Seri 800, yang juga menerapkan SA Seri 200 - SA Seri 700

- Laporan kerangka bertujuan khusus
- Laporan keuangan tunggal, unsur, akun, pos tertentu.
- Ikhtisar laporan keuangan.

Paragraf penekanan suatu hal dan beberapa tahapan audit.

TAHAPAN AUDIT DAN STANDAR AUDIT

SA 200, SA 220, SA 230, SA 240, SA 250, SA 260, SA 265

SA 210

SA 300, SA 315, SA 320, SA330

SA 500, SA 501, SA 505, SA 510, SA 520, SA 530, SA 540, SA 550, SA 560, SA 570, SA 580, SA 600, SA 610, SA 620

SA 700, SA 705, SA 706, SA 710, SA 720, SA 800, SA 805, SA 810

Penerimaan Perikatan

Perencanaan

Pelaksanaan

Pelaporan

Penilaian risiko kesalahan penyajian material :
- Level laporan keuangan.
- Level asersi.

Respon atas penilaian risiko kesalahan penyajian material :
- Pengujian pengendalian.
- Pengujian substansif transaksi.
- Pengujian detil saldo akun serta pengungkapan.

Pelaporan :
- Evaluasi kecukupan bukti dan kesalahan penyajian laporan.
- Formulasi opini.

Kalimat dalam opini:

"kami mengaudit berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia"

husnisituru

Muhammad Husni

Muhammad Husni

mhusni.auditorkap@gmail.com

AKTIVITAS, TUJUAN & DOKUMENTASI PADA AUDIT

PENDEKATAN AUDIT BERBASIS RISIKO

Skeptisisme dan pertimbangan profesional harus diterapkan oleh tim audit

AUDIT ATAS LAPORAN KEUANGAN BLU/D

Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) merupakan instansi di lingkungan Pemerintah Daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang/jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya berdasarkan pada prinsip efisiensi dan produktifitas.

Badan Layanan Umum (BLU) adalah instansi di Lingkungan Pemerintah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan keuntungan dan didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktifitas.

Karakteristik BLU

- a. Instansi Pemerintah
- b. Menghasilkan Barang dan Jasa
- c. Non Profit
- d. Pengelolaan Otonom
 - Flexible Budget
 - Renumerasi
 - Pengelolaan Kas/Investasi
 - Procurement
 - Optimalisasi Aset
 - Surplus

PEMERIKSAAN BLU DAN OUTPUT PEMERIKSAAN OLEH KAP

Surat Direktur PPK BLU kepada seluruh BLU No. S-75/PB.5/2019 tanggal 10 April 2019 tentang Kebijakan atas Pemeriksaan LK BLU

Output Pemeriksaan Oleh KAP:*

- Laporan Hasil Pemeriksaan atas LK BLU (opini).
- Laporan Hasil Pemeriksaan atas Sistem Pengendalian Intern.
- Laporan Hasil Pemeriksaan atas Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

PMK 129/2020 pasal 270 dan lampiran IV

Pemeriksaan LK BLU oleh KAP harus memperhatikan jadwal pemeriksaan LKPP/LKKL dan berkomunikasi dengan Tim Pemeriksa LKPP/LKKL BPK

*Berdasarkan Pasal 16 dan penjelasan UU Nomer 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara

Kapan laporan harus selesai ?

[husnitureu](#)

[Muhammad Husni](#)

[Muhammad Husni](#)

mhusni.auditorkap@gmail.com

Tahapan Audit

Penilaian risiko :

SA200

SA240

SA250

SA315

SA320

SA260

Respons atas penilaian risiko :

SA330

SA500

SA600

Pelaporan:

SA700

SA265

Pemahaman bersama dengan klien mengenai tujuan, ruang lingkup dan output laporan atas audit BLUD/D:

TUJUAN AUDIT:

- 1 Menyatakan opini atas laporan keuangan BLU/D apakah telah disusun sesuai dengan kerangka pelaporan keuangan yang berlaku.
- 2 Menyatakan simpulan atas pengendalian internal.
- 3 Menyatakan simpulan atas kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.

OUTPUT:

- 1 Laporan auditor independen atas laporan keuangan BLU/D yang disusun sesuai dengan SAP
- 2 Laporan pengendalian internal
- 3 Laporan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku

LAPORAN KEUANGAN BLU

LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN ATAS LK BLU/D:

1 Laporan Realisasi Anggaran;

2 Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;

3 Neraca;

4 Laporan Operasional;

5 Laporan Arus Kas;

6 Laporan Perubahan Ekuitas; dan

7 Catatan atas Laporan Keuangan.

BLU menyajikan informasi mengenai portofolio/rekening dan pendapatan investasi jangka pendek secara memadai dalam catatan atas laporan keuangan BLU (Pasal 22 Peraturan Menteri Keuangan tentang Pengelolaan Kas dan Investasi BLU).

***Peraturan Menteri Keuangan No. 217/PMK.05/2015 tentang Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis AkruaI Nomor 13 tentang Penyajian Laporan Keuangan Badan Layanan Umum**

[husnosituru](#)

[Muhammad Husni](#)

[Muhammad Husni](#)

mhusni.auditorkap@gmail.com

Apa yang terjadi bila tidak ada Akuntan Publik?

TRUST

[husnisituru](#)

[Muhammad Husni](#)

[Muhammad Husni](#)

mhusni.auditorkap@gmail.com

Lagi di titik butuh pundak
buat bersandar, bukan janji
manis yang sekedar harapan.
Semangat *Bestie* :)

Tuntutan zaman saat ini, kita dihadapkan
oleh 2 cobaan, *Overthinking* dan *Overtime*.
**Semangat bestie, yakinlah esok akan cerah
(apabila si mendung lagi minggir) ;)**

[husnisituru](#)

[Muhammad Husni](#)

[Muhammad Husni](#)

mhusni.auditorkap@gmail.com

[husnitureu](#)

[Muhammad Husni](#)

[Muhammad Husni](#)

mhusni.auditorkap@gmail.com